

Golpes de Estado, ditaduras e militares no Brasil: Memória?

José César Coimbra
<https://bit.ly/3YZYC2U>

Bibliografia Consultada

Arquivo Nacional. ([s.d.]). *Memórias Reveladas*. Memórias Reveladas: Acervos da ditadura.

Recuperado 21 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3q4bUyM>

Bizzarro, F., & Coppedge, M. (2017). Variedades da Democracia no Brasil. *Opinião Pública*, 23, 1–42. <https://doi.org/10.1590/1807-019120172311>

Café da Manhã. (2023, abril 28). *Os desafios na retomada da memória da ditadura*.

Recuperado 28 de abril de 2023, de <https://spoti.fi/428Kq8U>

Campos, P. (2022). *Estranhas catedrais: As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988*. EdUFF.

Carta Capital. (2021, fevereiro 10). Em livro, Villas Bôas confirma que pressão sobre o STF contra Lula foi articulada pela cúpula do Exército. *Carta Capital*. <https://bit.ly/3AqdLQ2>

Cesar, A. (2022). *Amor mais que maiúsculo: Cartas a Luiz Augusto*. Companhia das Letras.

Chade, J. (2010). *Comissária da ONU critica decisão do STF sobre anistia*. <https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/349686>

Campos, P. H. P. (2023). Empresas e ditadura, o outro lado: Os grupos econômicos perseguidos pelo regime civil-militar brasileiro: O caso das empreiteiras. *Varia Historia*, 39, e23106. <https://doi.org/10.1590/0104-87752023000100006>

Comissão da Verdade em Minas Gerais. ([s.d.]). *Lincoln volpini spolaor*. Recuperado 12 de maio de 2023, de <https://bit.ly/42zAINi>

Cruz, I. (2023, abril). *Em que termos Bolsonaro instigou a invasão dos Poderes*. Nexo Jornal. <https://bit.ly/3VhCgsu>

- Dissidentes. (2022). *Cassandra Rios, a escritora mais censurada do Brasil*.
<https://spoti.fi/3Om1fta>
- Dreifuss, R. (1981). *1964: A conquista do Estado—Ação política, poder e golpe de classe*.
Vozes.
- Fico, C. (2004). Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. *Revista Brasileira de História*, 24, 29–60. <https://doi.org/10.1590/S0102-01882004000100003>
- Freitas, G. (2012, julho 1). “Sem julgamentos, prevalece a impunidade”, diz Leigh Payne.
Prosa - O Globo. <http://glo.bo/40FgVtU>
- Gabeira, F. (2016). *O que é isso companheiro?* Estação Brasil/Sextante.
- Instituto Vladimir Herzog. ([s.d.]). *Memórias da ditadura*. Recuperado 4 de maio de 2023, de
<https://memoriasdaditadura.org.br/>
- Kucinski, B. (2016). *K - Relato de uma busca*. Companhia das Letras.
- Limongi, F. (2022). *Operação Impeachment*. Todavia.
- Lentz, R. (2022, maio 20). Guilhotina. *Le Monde Diplomatique Brasil* (Nº 166).
<https://bit.ly/41OelDB>
- Martins Filho, J. (2021, setembro 2). Guilhotina. *Le Monde Diplomatique Brasil* (Nº 132).
<https://bit.ly/44jfnZO>
- Mazza, L. (2023, abril). Sem comissão, sem verdade. *revista piauí*. <https://bit.ly/3n6uHs5>
- Mercado, A. (2023, abril 24). Análise: Como a experiência de nossos vizinhos pode ser
parâmetro para um Museu da Memória brasileiro?. *Escotilha*. <https://bit.ly/3oLL915>
- Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. ([s.d.]). *Comissão de Anistia*. Gov.Br.
Recuperado 4 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3LyjwR8>
- Napolitano, M. (2019). Golpe de Estado: entre o nome e a coisa. *Estudos Avançados*, 33,
395–420. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3396.0020>
- Paiva, M. R. (2006). *Feliz ano velho*. Objetiva.

- Passoni, M. F. dos S., & Tosta, R. M. (2021). Clínicas do Testemunho na elaboração do traumático: Violência de Estado na ditadura civil-militar brasileira. *Psicologia Revista*, 30(2), 412–432. <https://doi.org/10.23925/2594-3871.2021v30i2p412-432>
- Radio Companhia. (2022, junho 5). *Radio Doc Companhia: Ana Cristina Cesar* (Nº 193). Recuperado 2 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3LhncXe>
- Reina, E. (2019). *Cativeiro sem fim: As histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil*. Alameda : Instituto Vladimir Herzog.
- Reina, E. (2020, junho 21). ‘Julia’, uma ficção que traz memórias reais sobre o sequestro de crianças pela ditadura no Brasil. *El País Brasil*. <https://bit.ly/3L5XxRg>
- Revista Rosa. (2022, julho 13). *Roda da Rosa — Militares e o futuro da democracia no Brasil* (Nº 25). <https://bit.ly/42maT2K>
- Rupp, I. (2023, maio 13). *O que mudou na articulação política brasileira*. *Nexo Jornal*. <https://bit.ly/3pUQKTH>
- Santos, W. G. dos. (2017). *A democracia impedida: O Brasil no século XXI* (1ª edição, 1ª reimpressão). FGV Editora.
- Sigmund Freud Associação Psicanalítica. (2014). *Clínicas do testemunho: Reparação psíquica e construção de memórias*. Criação Humana. <https://bit.ly/3Ivbdoo>
- Spohr, M. (2011). A relação empresarial-militar entre Brasil e Estados Unidos no golpe de 1964. *Militares e Política*, 9. <https://revistas.ufrj.br/index.php/mp/article/view/33878>
- Superior Tribunal de Justiça. (2014, dezembro 17). *Lei da Anistia não impede ação de vítimas da ditadura contra coronel*. STJ. <https://bit.ly/3Ls7l8u>
- Vick, M. (2023, dezembro 5). *O que há na proposta de uma Comissão da Verdade Indígena*. *Expresso; Nexo Jornal*. <https://bit.ly/3I7acCK>
- Weichert, M. A. (2019a, fevereiro 25). *Transição incompleta e democracia débil, o caso brasileiro*. *El País Brasil*. <https://bit.ly/42rOrpk>

Weichert, M. A. (2019b, setembro 25). *Arquivo #460: “palestra justiça de transição incompleta e debilidade da democracia”*. Acervo Memória e Direitos Humanos; Universidade Federal de Santa Catarina. <https://bit.ly/3pz1pDI>